

DIAGNOSTIKA OCHORENÍ ÚSTNEJ DUTINY, PERSPEKTÍVNE MARKERY PARODONTITÍDY A ICH VYUŽITIE V RUTINNEJ DIAGNOSTIKE DIAGNOSTICS OF ORAL CAVITY DISEASES, PROSPECTIVE MARKERS OF PERIODONTITIS AND THEIR USE IN ROUTINE DIAGNOSTICS

Petra Bejdová^{1,2}, Katarína Dubayová¹, Mária Mareková¹

¹ Ústav lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ LF, LF UPJŠ v Košiciach, Košice

² Pearl Dental Bratislava

katarina.dubayova@upjs.sk

SÚHRN

Diagnostika ochorení ústnej dutiny je neoddeliteľnou súčasťou poskytovania kvalitnej zdravotnej starostlivosti. Parodontitída je považovaná za jedno z najrozšírenejších imunitne-zápalových ochorení ústnej dutiny, kedy v dôsledku pôsobenia patogénnych baktérií dochádza k deštrukcii periodontálneho tkaniva. Veľký dôraz sa kladie na prevenciu a včasnú diagnostiku, aby nedošlo k nedoškľu k nezvratnému poškodeniu tkaniva. Konvenčné klinické parametre na diagnostiku parodontitídy často nie sú postačujúce. Preto sa výskum sústreďuje na hľadanie markerov ochorení ústnej dutiny najmä analýzou slín. Prehľadová práca prináša najnovšie poznatky o molekulových markeroch parodontitídy, ktoré sú prítomné v slinách a majú potenciál na včasnú neinvazívnu diagnostiku ako aj monitoring úspešnosti liečby tohto ochorenia.

Kľúčové slová: parodontitída; slina; diagnostika; molekulové markery

ABSTRACT

Diagnosis of oral diseases is an integral part of providing quality healthcare. Periodontitis is considered one of the most prevalent immune-inflammatory diseases of the oral cavity, where the destruction of periodontal tissue occurs as a result of the action of pathogenic bacteria. Great

emphasis is placed on prevention and early diagnosis to prevent irreversible tissue damage. Conventional clinical parameters for the diagnosis of periodontitis are often not sufficient. Therefore, research is focused on the search for markers of oral disease, mainly by saliva analysis. This review paper presents the latest findings on molecular markers of periodontitis that are present in saliva and have the potential for early non-invasive diagnosis as well as monitoring the success of treatment of this disease.

Key words: periodontitis; saliva; diagnostics; molecular markers

ÚVOD

Ochorenia ústnej dutiny patria k najrozšírenejším chorobám na celom svete a majú vážne zdravotné následky a zásadný vplyv na kvalitu života. Široká škála chorôb a porúch postihuje mäkké a tvrdé tkanivá ústnej dutiny, vrátane radu kraniofaciálnych porúch, vrodených anomálií, poranení a rôznych infekcií. K najbežnejším ochoreniam patrí zubný kaz, parodontálne ochorenie a s nimi spojená strata zubov. Zriedkavé nie sú ani nádory v orofaciálnej oblasti. Orálne ochorenia majú spoločné rizikové faktory, medzi ktoré patrí najčastejšie konzumácia jednoduchých cukrov, užívanie tabaku, konzumácia alkoholu a nesprávna životospráva (Peres a kol., 2019).

Diagnostika ochorení ústnej dutiny je neoddeliteľnou súčasťou poskytovania kvalitnej zdravotnej starostlivosti. Včasná detekcia ochorení, či už orálnych alebo systémových zohráva rozhodujúcu úlohu v rámci prognózy a stanovení liečby. Systematický prístup k vyšetreniu pacienta je kľúčový pre efektívnu diagnostiku a diferenciálnu diagnostiku. To zahŕňa dôkladné klinické intraorálne vyšetrenie ústnej dutiny a extraorálne vyšetrenie, pri ktorom sa lekár zameriava na identifikáciu možných príznakov, symptómov ochorení a prípadnej bolesti u pacienta (Robinson a kol., 2018)

Okrem diagnostiky zubných kazov sa v praxi zubný lekár stretáva takmer denne s ochoreniami parodontu. Parodontitída je považovaná za jedno z najrozšírejších imunitne-zápalových ochorení ústnej dutiny. Pochádza zo špecifickej patogénnej interakcie baktérie – hostiteľ a vedie k deštrukcii periodontálneho tkaniva (Ramenzoni a kol., 2021).

PARODONTÁLNE OCHORENIA

Parodontitída je chronická bakteriálna infekcia parodontu, ktorá vedie k deštrukcii kostí a spojivového tkaniva (Peres a kol., 2019). Hlavnými cieľmi parodontálnej liečby by mala byť včasná diagnostika a manažment, pretože je ťažké obnoviť parodont po úbytku alveolárnej kosti. Parodontitída však často postupuje bez prejavov akýchkoľvek symptómov a mnohí pacienti nevyhľadajú odbornú zubnú starostlivosť, kým poškodenie parodontu nedosiahne nezvratné štádium (Isola, 2022).

Parodontálne ochorenia vznikajú zväčša na podklade zápalového procesu, ktorý postihuje závesný aparát zuba (tkanivo, ktoré obklopuje a fixuje zub). Hlavnou príčinou ochorenia parodontu je nesprávna ústna hygiena, ktorá vedie k hromadeniu patogénneho mikrobiálneho biofilmu (plaku) na okraji ďasien a pod ním. Najčastejšou etiológiou býva zápal spôsobený bakteriálnymi kmeňmi v zubnom plaku. Hlavnými bakteriálnymi kmeňmi, ktoré zapríčiňujú progresívne ochorenia parodontu sú *Actinobacillus*, ktorý uvoľňuje leukotoxín ničiaci granulocyty, monocyty a endotoxíny a spôsobuje resorpciu kostí. *Porphyromonas* je schopný štiepiť kolagén typu I, II a III a spirochéty spôsobujúce nekrotizujúcu ulceróznou gingivitídu a parodontitídu.

Chronická parodontitída predstavuje najčastejšie ochorenie parodontu a po zubnom kaze je druhým najčastejším ochorením ústnej dutiny. Vzniká na podklade

neliečenej gingivitídy, ktorá sa prejavuje najmä krvácaním a opuchom ďasien. Zápal postupne deštruuje parodontálne tkanivo vrátane alveolárnej kosti obklopujúcej zuby. Chronická parodontitída je charakterizovaná stratou podpory parodontálneho tkaniva, prítomnosťou parodontálneho vačku, krvácania z ďasien a rádiograficky úbytkom alveolárnej kosti. Najčastejšou etiológiou býva zápal spôsobený bakteriálnymi kmeňmi v zubnom plaku (Peres a kol., 2019).

Agresívna parodontitída sa od chronickej parodontitídy odlišuje tým, že postihuje najmä systémovo zdravých jednotlivcov mladších ako 30 rokov. Spôsobuje rýchlu deštrukciu tkanív parodontu a líši sa aj zložením subgingiválnej mikroflóry. Predstavuje 5% zo všetkých parodontopatií a podľa nových štúdií môžu byť okrem mikrobiálnej flóry príčinou aj oslabenie organizmu, stres, poprípade systémové ochorenia ako diabetes, hypertenzia, aj užívanie liekov, napr. beta-blokátorov alebo fajčenie (Joshipura a kol., 2015).

Pri vzniku agresívnej parodontitídy hrajú rozhodujúcu úlohu aj genetické a environmentálne faktory. Bolo zistených niekoľko polymorfizmov génov a silná asociácia napr. medzi interleukínom (IL) -1a a polymorfizmom IL-1a alely3954 2 polymorfizmy a agresívnu parodontitídu.

KONVENČNÉ VYŠETRENIA PARODONTU

Základné vyšetrenie parodontu predstavuje klinické vyšetrenie a meranie hĺbky parodontálneho vačku pomocou parodontálnej sondy, krvácanie pri sondovaní (BOP) a rádiologické hodnotenie výšky alveolárnej kosti (Tonetti a Sanz, 2019).

Röntgenová diagnostika je neodmysliteľnou súčasťou pri diagnostike ochorení ústnej dutiny. Röntgenové snímky poskytujú detailné informácie o zuboch a okolitých kostných štruktúrach a umožňujú detekciu zubných kazov, posúdenie stavu alveolárnej kosti, polohu neprerezaných zubov a zubov múdrosti, cysty a iných kostných abnormalít (Obr. 1). Najčastejšími RTG snímkami v zubnom lekárstve sú panoramatické snímky (OPG), intraorálne a bitewingové snímky.

Obr. 1 Fotografia klinického obrazu a RTG snímka agresívnej parodontitídy. Prevzaté z DentoSurf, n.d.

Fotodokumentácia v zubnom lekárstve je dôležitým nástrojom pre diagnostiku, plánovanie liečby a sledovanie pokroku pacienta (Casaglia a kol., 2016). Fotografie pomáhajú identifikovať existujúce problémy a poskytujú jasný obraz pre budúce porovnávanie. Detailné fotografie môžu pomôcť pri diagnostike rôznych stavov, ako sú kazy, parodontálne ochorenia (obr. 2), ortodontické a iné problémy. Pravidelná fotodokumentácia počas liečby umožňuje sledovať pokrok ako aj pomôcť pacientom lepšie pochopiť svoje zdravie a motivovať ich k správnej starostlivosti o zub. Fotografie poskytujú jasný záznam o stave pacienta pred, počas a po ukončení liečby. Dodržiavanie etických noriem a súhlasu pacienta s ich použitím je samozrejmosťou.

Konvenčné klinické parametre na diagnostiku parodontitídy často nie sú postačujúce. Tieto diagnostické techniky môžu vyhodnotiť iba stratu tkaniva, ktorá už

nastala; nevedia povedať, ako choroba postupuje alebo ako to bude v budúcnosti (Isola, 2022). Preto sa výskum sústreďuje na hľadanie markerov ochorení ústnej dutiny najmä analýzou slín.

PERSPEKTÍVNE BIOMARKERY PARODONTITÍDY V SLINÁCH

Detekcia slinných biomarkerov je perspektívna ako neinvazívne laboratórne vyšetrenie na včasnú diagnostiku parodontitídy. Sliny, napriek neinvazívnemu odberu, sú vo všeobecnosti ako diagnostický materiál podcenené. Ich diagnostický potenciál je nielen pri ochoreniach ústnej dutiny, ale aj pri systémových chorobách, kde sa zistila vysoká korelácia zloženia slín s plazmou alebo sérom, čo umožňuje ich použitie na neinvazívnu detekciu zdravotného stavu.

Pri ochoreniach ústnej dutiny sú sliny využívané na diagnostiku nádorov ústnej dutiny, zubného kazu, ochorení parodontu a xerostomie (Ngamchuea a kol., 2018)

Príčinou parodontitídy je interakcia baktérií zubného plaku s tkanivom ďasna. Výsledkom je zápalový proces, ktorý spôsobuje deštrukciu tkaniva. Z tohto dôvodu sa výskum biomarkerov sústreďuje na metabolický proces súvisiaci so zápalom (Bolerázka a kol., 2016). Skúmanie tohto procesu sa v súčasnosti výskumníci venujú na rôznych „omických úrovniach“: od genomiky (DNA, RNA), cez proteomiku (enzýmy, cytokíny, rastové faktory, protilátky...) až k metabolomike. Ako vhodné biomarkery sa skúmajú aj anorganické zložky, antioxidanty, hormóny či antigény (Koirala a Pradhan, (2021).

Enzýmy ako diagnostické markery

Medzi obranné reakcie na ochorenie parodontu patrí produkcia rôznych enzýmov, ktoré môžu byť produkované alebo uvoľňované prostredníctvom stromálnych, epiteli-

Obr. 2 Porovnanie RTG snímku pacienta s parodontitídou (A) a zdravého jedinca (B). Prevzaté od Jeon a kol., 2020.

álnych a zápalových buniek. Po poškodení buniek a smrti buniek sa uvoľňujú rôzne dôležité enzýmy. Sú to enzýmy, ktoré sa normálne nachádzajú vo vnútri buniek, napr. *peroxidáza*, *laktátdehydrogenáza*, *kreatínkinázy*, *aspartát- a alanínaminotransferáza*. Akékoľvek zmeny v aktivite týchto enzýmov by preto mohli naznačovať metabolické zmeny v ďasnách a znamenie zápalu parodontu.

Antioxidačný enzým *peroxidáza* sa nachádza v dvoch formách – *slinná peroxidáza (SPO)* a *myeloperoxidáza (MPO)* – a obe tvoria súčasť obranného systému hostiteľa v ústnej dutine (34). Kluknavská a kol., sledovali v súvislosti s parodontitídou antioxidačné enzýmy ako *superoxid-dismutáza (SOD)*, *glutatiónpoxidáza (GPx)*, *glutatiónreduktáza (GR)* ale aj *matrixové metaloproteinázy (MMP)*. *MMP* sú hlavnou skupinou enzýmov zodpovedných za degradáciu extracelulárneho matrixu. Izofорма enzýmu *MMP-9* mala zvýšenú aktivitu v slinách u pacientov s parodontitídou. (Kluknavská a kol., 2021). Aj zvýšená aktivita izoformy *MMP-8* v slinách a *MMP – 7* v gingiválnej tekutine poukazuje na zvýšené riziko ochorenia parodontu (Emingil a kol., 2006). Koreláciu medzi zvýšenou aktivitou *MMP-7* a parodontitídou potvrdili aj Jeon a kol., 2020 na základe analýzy RNA profilu. Zvýšenú expresiu génu však potvrdili v gingiválnom tkanive, ale nie v slinách (Jeon a kol., 2020).

V súvislosti s deštrukciou a remodeláciou kostného tkaniva bola sledovaná aj aktivita *alkalickej fosfatázy (ALP)* v slinách a gingiválnej tekutine. Nízka aktivita *ALP* korelovala s nedeštruktívnou alebo mierne deštruktívnou parodontitídou, zatiaľ čo signifikantne vysoká aktivita bola preukázaná v miestach s deštrukciou a závažnou deštrukciou parodontu (Isola, 2022).

Aj ďalšie slinné enzýmy boli študované za účelom ich využitia ako markerov na detekciu priebehu parodontálnych problémov a iných možných ochorení v ústnej dutine (Ghannam a Singh, 2023)

Glykozyltransferázy sú skupinou transferáz, ktoré sa podieľajú na tvorbe zubného povlaku. Zmenená aktivita *glykozyltransferázy* produkovanej *Streptococcus gordonii* by sa mohla použiť ako slinný marker na tvorbu plaku pri periodontitíde. *GLT6D1* (Glycosyltransferase 6 Domain Containing 1) je gén lokalizovaný na chromozóme 9q34.3, ktorý kóduje daný proteín/enzým. Detekcia jednonukleotidového polymorfizmu (SNP, single nucleotide polymorphism) SNP rs1537415 je spojená s predikciou genetického rizika akútnej parodontitídy (Schaefer a kol., 2010). Detek-

cia tohto polymorfizmu je aj súčasťou diagnostického panelu „Dental GEN“ na zisťovanie rizika parodontitídy (tab. 1, Dental GEN, n.d.).

Oxidoreduktázy predstavujú široké spektrum enzýmov, z ktorých väčšina sa nachádza v intracelulárnom prostredí, a preto sa môžu uvoľňovať v dôsledku poranenia a poškodenia bunkovej membrány. Dehydrogenázy sú najrozšírenejšou skupinou oxidoreduktáz, ale zriedkavo sa uvádza ich prítomnosť v slinách. *Laktátdehydrogenáza (LDH)*, je enzým prítomný v slinnej tekutine a zistilo sa, že aktivita LDH v slinách je u pacientov trpiacich parodontitídou zvýšená a je priamo úmerná závažnosti parodontitídy (Paknjad a Rezaei, 2013).

Glykozaminoglykány

V súvislosti s deštrukciou tkaniva bola skúmaná aj hladina glykozaminoglykánov (GAG) v gingiválnej tekutine u pacientov s parodontitídou. Prítomnosť GAG v gingiválnej tekutine je výsledkom degradácie extracelulárneho matrixu periodontálnych tkanív počas progresie periodontálneho ochorenia. Hlavné GAG prítomné v periodontálnych tkanivách sú dermatansulfát, kyselina hyalurónová, chondroitínsulfát a keratánsulfát. Z nich najmä chondroitínsulfát vykazoval silnú koreláciu so závažnosťou parodontitídy (Khongkhunthian a kol. 2014).

Cytokíny

Mnohé štúdie sa zameriavajú na cytokíny v slinách, ktoré by mohli mať potenciál ako biomarkery pri systémových a orálnych ochoreniach. Cytokíny ako biologicky aktívne molekuly pôsobia ako tkanivové hormóny a imunomodulačné činidlá. Prozápalový účinok majú napr. IL-1 α , IL-1 β , IL-6, IL-8 a TNF- α (Tawfig, 2016).

IL1 ako prozápalový cytokín reguluje imunitnú odpoveď na bakteriálnu infekciu a je modulátorom pri úbytku kostného tkaniva. V génoch interleukínu 1 α (IL1A) a interleukínu 1 β (IL1B) boli nájdené DNA polymorfizmy, ktoré majú asociáciu s agresívnymi typmi zápalu. IL1B je jednoznačne jedným z najviac skúmaných cytokínov v súvislosti s ochoreniami parodontu a patrí medzi najčastejšie sledované slinné biomarkery. Ich prítomnosť znamená vyššie riziko parodontálnych ochorení alebo vzniku periimplantitídy.

IL1RN je členom rodiny cytokínov interleukínu 1. Tento proteín inhibuje aktivity interleukínu 1, alfa (IL1A) a interleukínu 1, beta (IL1B) a moduluje rôzne imunitné a zápa-

lové reakcie súvisiace s interleukínom 1, najmä v akútnej fáze infekcie a zápalu.

Iným sledovaným biomarkerom je tumor nekrotizujúci alfa faktor (tumor necrosis factor alfa, TNF- α) ako kľúčový prozápalový cytokín produkovaný makrofágmi a aktivovanými T bunkami. Zvýšená aktivita tohto cytokínu sa nachádza pri zápalovej odpovedi a úbytku kostného tkaniva.

Ako prozápalový cytokín pôsobí interleukín 6 (IL-6). Stanovenie jeho hladiny v gingiválnej tekutine môže byť dôležitým diagnostickým a prognostickým faktorom v ochorení perodontu (Mazurek-Mochol a kol., 2024).

Rastové faktory zohrávajú úlohu v niekoľkých fyziologických procesoch ako je vývoj, regenerácia a hojenie rán. Tieto molekuly majú špecifické úlohy aj v imunitných reakciách a zápalových ochoreniach. Rastový faktor hepatocytov (Hepatocyte Growth Factor, HGF) sa javí ako potenciálny biomarker pri ochoreniach parodontu (Frodge a kol., 2008). Zaujímavé výsledky priniesol výskum Zhao a kol. (2024) na experimentálnej parodontitíde u transgénnych myší. Bolo zistené, že v počiatočných štádiách parodontitídy má HGF ochrannú funkciu, ale v neskorých štádiách pôsobí deštruktívne na kostné tkanivo.

Z doteraz skúmaných molekúl s cytokínovou aktivitou sú IL1B a HGF najvýraznejšími slinnými biomarkermi pri parodontálnych ochoreniach.

Prítomnosť alely HLA-DRB1*4 bola identifikovaná v súvislosti s agresívnou parodontitídou, reumatoidnou artritídou, ale aj sklerodermiou. Zvyšuje riziko úbytku kosti a osteoklastogenézy (Frodge a kol., 2008).

Detekcia DNA polymorfizmov v génoch vybraných cytokínov sa v súčasnosti realizuje už aj v ambulantnej praxi zubných lekárov.

DIAGNOSTIKA MARKEROV PARODONTITÍDY V AMBULANTNEJ PRAXI

Laboratórna diagnostika poskytuje asi 70% informácií o zdravotnom stave pacienta. V súčasnej dobe už nie je zriedkavosťou, že poskytuje vyšetrenia, a tým aj cenné informácie taktiež zubným lekárom.

Prienuk molekulevej genetiky do laboratórnej diagnostiky priniesol pokrok aj v diagnostike parodontitídy. Štandardizované a certifikované testy kvantitatívnej polymerázovej reťazovej reakcie (q PCR) v súčasnosti majú dôležitú úlohu v periodontálnej diagnostike. Aj v našej ambulantnej praxi (Pearl Dental, pracovisko autor-ky) využívame na posúdenie rizika parodontitídy výsled-

ky genetických testov na detekciu DNA polymorfizmov v génoch vybraných markerov, najmä cytokínov (Tab. 1) ako aj na detekciu DNA patogénnych baktérií (Tab. 2).

Analyzuje sa DNA pacienta, ktorá je izolovaná zo vzorky gingiválneho steru, ktorý odborne odoberá lekár. Správny odber z hlbokých vačkov minimálne na 5. rôznych miestach je mimoriadne dôležitý pre úspešnú analýzu. Cieľové oblasti DNA sú amplifikované metódou real time PCR s fluorescenčne značenými sondami špecifickými pre sledované DNA varianty.

Detekcia DNA polymorfizmov vybraných markerov parodontitídy

Diagnostický test Dental GEN je určený na detekciu DNA polymorfizmov génov vybraných markerov. Z gingiválneho steru pacienta je vyzolovaná DNA a následne je realizovaná séria qPCR reakcií. Na základe výsledku qPCR je pre každý marker detegovaný genotyp, genotypový stav a bodmi ohodnotené riziko parodontitídy. Súčet bodov určuje celkové genetické riziko parodontitídy, ktoré je hodnotené na základe škály bodov takto: bežné riziko = menej ako 3 body; zvýšené riziko = 4 – 6 bodov; vysoké riziko = 7-12 bodov. Ukážka výsledku pacienta „A“ (Tab. 1) potvrdzuje nízke genetické riziko parodontitídy.

Detekcia DNA patogénnych baktérií

Parodontitída je multifaktoriálne chronické ochorenie, na ktorom sa významne podieľajú parapatogénne baktérie. Bakteriálna kultúra je zlatým štandardom v parodontálnej mikrobiológii, keďže žiadna iná metóda nedokáže analyzovať citlivosť patogénov na antibiotiká (Koirala a Pradhan, (2021).

Identifikácia prítomnosti jednotlivých baktérií je v súčasnosti relatívne jednoduchá a rýchla aplikáciou metódy qPCR. V našej ambulancii na určenie rizika parodontitídy, na základe prítomnosti patogénnych baktérií, využívame DNA diagnostický test Dental BAC.

Vo výsledkovom sumári sú baktérie zoradené do komplexov podľa stupňa patogenity a tak sú aj farebne vyznačené.

Baktérie červeného komplexu sú vysoko patogénne baktérie (*Porphyromonas gingivalis*, *Tannerella forsythia* a *Treponema denticola*), ktoré sú schopné degradovať napadnuté tkanivo a migrovať v epitelových bunkách.

Baktérie oranžového komplexu (*Prevotella intermedia*, *Parvimonas micra* a *Fusobacterium nucleatum*) sú stredne

Tab. 1 Odpis výsledku testu Dental GEN vyšetrenia DNA polymorfizmu anonymného pacienta „A“

Gén	Normálna funkcia proteínu	Efekt	Detegovaný genotyp	Genotypový stav	Parciálne riziko	
					P/R	Body
IL1A	Zvýšený zápal	Štandardná aktivita	CC	HOM WT	-	0
IL1B	Zvýšený zápal	Zvýšená aktivita	CT	HET MUT	R	2
IL1RN	Inhibícia zápalu	Zvýšená aktivita	TC	HET MUT	P	-1
TNF	Odbúravanie kostí	Štandardná aktivita	GG	HOM WT	-	0
NIN	Správna štruktúra a funkcia T-lymfocytov	Štandardná aktivita	AA	HOM WT	-	0
IL19	Inhibícia zápalu	Štandardná aktivita	GG	HOM WT	R	1
GLT6D1	Zvýšenie aktivity inhibičného faktora	Štandardná aktivita	CC	HOM WT	-	0
IL6	Zvýšený zápal	Znížená aktivita	CG	HET MUT	-	0
HLA-DRB1	Odbúravanie kostí	Funkčný receptor	neprítomný	-	-	0
Celková hodnota rizika: NÍZKE RIZIKO (2 z 12 b)					Súčet	2

HOM – homozygot, HET – heterozygot, WT – wild type = referenčný „normálny“ genotyp, MUT – mutovaný typ; R = riziko; P = protektívny účinok

Tab. 2 Odpis výsledku testu Dental BAC vyšetrenia prítomnosti DNA parapatogénnych baktérií u anonymného pacienta „A“

Bakteriálny genotyp	Skratka	Komplex	Patogenita	Prítomnosť	Hodnota Ct
<i>Aggregatibacter actinomycetemcomitans</i>	Aa	samostatný	3+	++	18,80
<i>Filifactor alocis</i>	Fa	samostatný	3	++	15,08
<i>Porphyromonas gingivalis</i>	Pg	červený	3	+++	11,33
<i>Tannerella Forsythia</i>	Td		3	+++	13,28
<i>Treponema denticola</i>	Tf		3	+++	13,71
<i>Prevotella intermedia</i>	Pi	oranžový	2/3	+++	11,95
<i>Parvimonas micra</i>	Pm		2/3	+++	12,92
<i>Fusobacterium sp.</i>	Fsp		2/3	+++	11,46
<i>Campylobacter rectus</i>	Cr	združený	2	+	20,60
<i>Eubacterium nodatum</i>	En		2	+	24,81
<i>Eikenella corrodens</i>	Ec	zelený	1	++	15,06
<i>Capnocytophaga gingivalis</i>	Cg		1	++	15,93

+/- prítomnosť/neprítomnosť DNA patogénu; 3+, 3 = vysoká patogenita; 2 = stredná patogenita; 1 = mierna patogenita

až vysoko patogénne a vytvárajú spojenie medzi skorými kolonizátormi a baktériami červeného komplexu. V rámci rodu *Fusobacterium* je detegovaná, ale nešpecifikovaná (*Fusobacterium sp.*) prítomnosť viacerých druhov: *F. nucleatum*, *F. nodatum*, *F. naviforme*.

Fialový a oranžový združený komplex združuje baktérie, tzv. skorých kolonizátorov. Majú stredný patogénny potenciál a sú súčasťou biofilmu. Týmto vytvárajú podklad pre pôsobenie ďalších baktérií. Medzi zástupcov tohto komplexu patria napr. *Campylobacter rectus* alebo *Eubacterium nodatum*.

Do zeleného komplexu sú zaradené nízko patogénne typy, *Eikenella corrodens*, *Capnocytophaga gingivalis* (Dental BAC, n.d.).

Hlavnou baktériou s vysoko patogénnym potenciálom je *Aggregatibacter actinomycetemcomitans*, ktorý dokáže odolávať imunitnej odpovedi hostiteľa a enzymaticky ničiť napadnuté tkanivo. Táto baktéria nie je zaradená do žiadneho komplexu.

Ďalšou baktériou, ktorá nie je zaradená do žiadneho komplexu, je *Filifactor alocis* (*Fa*). Táto gram-pozitívna obligátne anaeróbná baktéria je ďalším diagnostickým indikátorom periodontálneho ochorenia. Jej patogénne vlastnosti sú zvýraznené schopnosťou prežiť v prostredí parodontálneho vaku, ktoré je bohaté na oxidačný stres a významne meniť dynamiku mikrobiálnej komunity vytváraním biofilmov a interakciou s niekoľkými orálnymi baktériami. *Fa* je asociovaný s neúspešnou endodontic-

kou liečbou. U pacientov s agresívnou parodontitídou je prítomnosť *Fa* a *Aa* v subgingiválnom tkanive asociovaná s úbytkom kostnej hmoty (Aja a kol., 2021).

Positivita, resp. negativita výsledku qPCR sa posudzuje podľa hodnoty Ct, amplifikačnej krivky. Táto hodnota je určená softverovo a znamená cyklus, v ktorom amplifikačná krivka danej PCR reakcia dosiahla stanovenú hodnotu, tzv. threshold. Podľa celkového počtu cyklov PCR reakcie sa stanoví významnosť hodnoty Ct v súvislosti s pozitivitou/negativitou prítomnosti detegovanej DNA. V teste Dental BAC bol celkový počet cyklov 30, horný limit detekcie Ct = 25. cyklus. Hodnotenie prítomnosti bakteriálneho druhu podľa hodnoty Ct bolo nasledovné: Ct > 25 = negat (-); Ct = 20-25, pozit (+); Ct = 15-20, pozit (++); Ct < 15, pozit (+++).

Ukážka výsledku pacienta „A“ (Tab. 2) potvrdzuje **vyso-ko rizikový bakteriálny nález** pre parodontitídu.

ZÁVER

Správna diagnostika ochorení ústnej dutiny je nevyhnutná pre úspešnú liečbu a udržanie celkového zdravia. Kompletný diagnostický proces pri ochoreniach ústnej dutiny si vyžaduje kombináciu všetkých kľúčových faktorov, od dôkladného vyšetrenia a diferenciálnej diagnostiky až po využitie moderných diagnostických techník, ako aj spoluprácu so špecialistami, aby sa dosiahla najlepšia možná diagnostika a liečba. Moderné diagnostické metódy umožňujú v zubnom lekárstve spresniť diagnózu a tým ponúknuť pacientovi najvhodnejšie liečebné možnosti, čím sa minimalizuje riziko komplikácií a zlepšuje kvalita života pacientov.

POĎAKOVANIE

Práca bola realizovaná v rámci projektu VEGA 1/0559/18: Štúdium vzniku a progresie parodontitíd využitím najnovších molekulárno-biochemických metód.

LITERATÚRA

1. Aja, E. et al. (2021) "Filifactor alocis: Recent Insights and Advances". *Journal of Dental Research* 2021, Vol. 100(8) 790–797. doi: 10.1177/00220345211000656
2. Bolerázka, B., Mareková, M., Markovská, N. (2016) „Trends in laboratory diagnostic methods in periodontology“, *Acta Medica*, 59(1), p. 3–9. doi: 10.14712/18059694.2016.47
3. Casaglia, A et al. (2016) "Dental photography today. Part 1: basic concepts". *Oral Implantol (Rome)*, 8(4), p.122-129. doi: 10.11138/orl/2015-8.4.122.
4. Dental BAC (n.d.) Dostupné na <https://ghcgenetics.sk/testy/dentalbac-2/>.
5. Dental GEN (n.d.) Dostupné na <https://ghcgenetics.sk/testy/dentalgen/>
6. DentoSurf.(n.d.) Dostupné na <https://elearning.medizin.unibe.ch/dentosurf/zahnmedizin/paradontologie/verschiedene-parodontitiden/aggressive-parodontitis-6>
7. Emingil, G. et al. (2006) "Gingival crevicular fluid matrix metalloproteinase (MMP)-7, extracellular MMP inducer, and tissue inhibitor of MMP-1 levels in periodontal disease". *J. Periodontol.*, 77 (12), p.2040–2050. doi: 10.1902/jop.2006.060144.
8. Frodge, B.D. et al. (2008) "Bone remodeling biomarkers of periodontal disease in saliva." *J Periodontol*, 79(10), p. 1913-9. doi: 10.1902/jop.2008.080070
9. Ghannam, M.G. and Singh P. (2023) "Anatomy, Head and Neck, Salivary Glands." in *StatPearls [Internet]*. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing.
10. Isola, G. (2022) "Salivary Tests: A New Personalized Approach for the Early Diagnosis of Oral and Periodontal Diseases". *J. Pers. Med.* 2022, 12, 1636, p. 1-3. doi: 10.3390/jpm12101636
11. Jeon, Y-S. et al. (2020) "Transcriptomic profiles and their correlations in saliva and gingival tissue biopsy samples from periodontitis and healthy patients." *J. Periodontal Implant Sci.*, 50(5), p. 313-326, doi: 10.5051/jpis.1905460273
12. Jshipura, V., Yadalam U. and Brahmavar B, (2015) „Aggressive periodontitis: A review“. *Journal of International Clinical Dental Research Organization*, 7(1), p. 11-17. doi: 10.4103/2231-0754.153489
13. Khongkhunthian, S. et al. (2014) „Comparisons between two biochemical markers in evaluating periodontal disease severity: a cross-sectional study“ *BMC Oral Health*, 14(107) p. 1-8. doi: 10.1186/1472-6831-14-107.
14. Koirala, P.K. and Pradhan, S. (2021) „Gold Standards in Periodontics: A Review“. *J. Nepal Soc. Perio Oral Implantol.* 5(9), p. 49-53. doi: 10.3126/jnspoi.v5i1.38194
15. Mazurek-Mochol, M. et al. (2024) "The Role of Interleukin 6 in Periodontitis and Its Complications". *Int. J. Mol. Sci.* 25(4), 2146, p. 1-13. doi: 10.3390/ijms25042146
16. Ngamchuea, K., et al. (2018) „Correction: Chemical analysis in saliva and the search for salivary biomarkers - a tutorial review.“ *Analyst*, 143(3) p. 777-783. doi: 10.1039/c7an90101a
17. Paknjad, M. and Rezaei, A. (2013) "Salivary biochemical markers of periodontitis". *Rom. J. Biochem.*, 50 (2) p. 129–146

- 18. Peres, M.A., et al. (2019)** „Oral diseases: a global public health challenge“. *Lancet*, 394(10194): p. 249-260. doi: 10.1016/S0140-6736(19)31146-8
- 19. Ramenzoni L.L, et al. (2021)** “Oral Diagnostic Methods for the Detection of Periodontal Disease”. *Diagnostics (Basel)* 11(3), 571, p. 1-13. doi: 10.3390/diagnostics11030571
- 20. Robinson M. et al. (2018)** “Diagnosis of oral disease”, in *Soames’ & Southam’s Oral Pathology*, Fifth edition, Oxford, Oxford University Press, p. 1-10. doi: 10.1093/oso/9780199697786.002.0001
- 21. Schaefer et al. (2010)** “A genome-wide association study identifies GLT6D1 as a susceptibility locus for periodontitis”. *Human Molecular Genetics*, 19(3), p. 553-562. doi:10.1093/hmg/ddp508
- 22. Tawfig N (2016)** “Proinflammatory Cytokines and Periodontal Disease.” *J. Dent. Probl. Solut.* 3(1) p. 012-017. doi: 10.17352/2394-8418.000026
- 23. Tonetti M.S. and Sanz M. 2019.** “Implementation of the new classification of periodontal diseases: Decision-making algorithms for clinical practice and education.” *J. Clin. Periodontol.*, 46(4), p. 398-405. doi: 10.1111/jcpe.13104.
- 24. Zhao, X. et al. (2024)** “Hepatocyte growth factor is protective in early stage but bone-destructive in late stage of experimental periodontitis”. *Journal of Periodontal Research.* (Early view 19.01.2024) doi: 10.1111/jre.13237